

ARTICLES

Tecnología Digital y Aprendizaje de la Práctica Instrumental Musical en la Educación Básica General

Digital Technology and Instrumental Music Learning in General Basic Education

Victor Hugo Villarreal Araúz^{1*}
José A. Ponce Santamaría²

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19027638>

Reception: 29-05-2025 Revision: 28-11-2025 Acceptance: 26-12-2025

Resumen

Se realizó un estudio en el Colegio Changuinola American Academy, provincia de Bocas del Toro, Panamá, durante el primer trimestre de 2024. El objetivo fue evaluar la incidencia de la integración de dispositivos móviles, tabletas y computadoras portátiles, junto con aplicaciones como "Perfect Piano" y "Everyone Piano", en el aprendizaje instrumental en estudiantes de educación básica general. El diseño fue comparativo cuasiexperimental de tipo pretest-posttest, con una muestra intencional de 60 estudiantes de 12 a 14 años, seleccionados por su experiencia previa con la flauta dulce. La muestra se dividió en un grupo control (n=30) que mantuvo la práctica tradicional, y un grupo experimental (n=30) que utilizó la digital. La intervención incluyó evaluaciones en tres momentos (pre-test, intermedia y post-test) mediante una rúbrica que midió dominio de canciones, afinación y precisión rítmica. Los resultados mostraron que el grupo experimental obtuvo una media de 4.943 (SE=0.073), frente a 4.633 (SE=0.508) del grupo control, un incremento del 6.69%. La prueba U de Mann-Whitney (U=257.000, p=0.003) confirmó diferencias significativas, con un tamaño de efecto moderado a grande ($r=-0.429$). La variabilidad fue menor en el grupo experimental, con un rango de 0.200 puntos (4.800-5.000) frente a 2.300 puntos (2.700-5.000) en el control, sugiriendo mayor homogeneidad en el rendimiento. Las pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk, p<0.001) indicaron distribuciones no paramétricas, justificando el uso de pruebas no paramétricas. La prueba de Wilcoxon mostró mejoras significativas en el grupo experimental entre las evaluaciones (p=0.019), mientras que el grupo control no mostró cambios significativos (p>0.05). Los hallazgos proporcionan evidencias sobre la influencia de la integración tecnológica en educación musical, estableciendo bases científicas para la transformación de las prácticas educativas tradicionales.

Palabras clave: Tecnología Digital, Educación Básica, Aprendizaje, Práctica Instrumental.

Abstract

A quasi-experimental study was conducted at the Changuinola American Academy, in the province of Bocas del Toro, Panama, during the first quarter of 2024. The objective was to evaluate the impact of integrating mobile devices, tablets, and laptops, along with applications such as "Perfect Piano" and "Everyone Piano," on instrumental learning among general basic education students. The design was a quasi-experimental comparative pretest-posttest, with an intentional sample of 60 students aged 12 to 14, selected based on their prior experience with the recorder flute. The sample was divided into a control group (n=30) that maintained traditional practice, and an experimental group (n=30) that used digital technology. The intervention included evaluations at three points (pre-test, intermediate, and post-test) using a rubric that measured song mastery, tuning, and rhythmic precision. Results showed that the experimental group achieved a mean of 4.943 (SE=0.073), compared to 4.633 (SE=0.508) for the control group, representing a 6.69% increase. The Mann-Whitney U test (U=257.000, p=0.003) confirmed

¹ Universidad del Istmo, Universidad de Panamá, Panamá, Panamá. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-8583-6330>
Email: vhvillarreal@udelistmo.edu

² Universidad del Istmo, Centro de Investigación Educativa AIP, Panamá, Panamá. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-7384-4824>
Email: jponce@udelistmo.edu

*Corresponding Author: vhvillarreal@udelistmo.edu

significant differences, with a moderate to large effect size ($r=-0.429$). Variability was lower in the experimental group, with a range of 0.200 points (4.800-5.000) compared to 2.300 points (2.700-5.000) in the control group, suggesting greater homogeneity in performance. Normality tests (Shapiro-Wilk, $p<0.001$) indicated non-parametric distributions, justifying the use of non-parametric tests. The Wilcoxon test showed significant improvements in the experimental group between evaluations ($p=0.019$), while the control group showed no significant changes ($p>0.05$). These findings provide evidence on the influence of technological integration in music education, establishing scientific foundations for transforming traditional educational practices.

Keywords: Digital Technology, Basic Education, Learning, Instrumental Practice.

Introducción

La integración de la tecnología en la educación ha transformado los paradigmas de enseñanza y aprendizaje en diversas disciplinas. La música no es una excepción a esta transformación digital. El continuo desarrollo tecnológico genera recursos que, implementados adecuadamente, pueden optimizar el proceso de aprendizaje y fomentar el desarrollo de habilidades musicales contemporáneas (Webster, 2002).

La educación musical tradicional, especialmente en la práctica instrumental, se caracteriza por un enfoque centrado en la instrucción directa del profesor, quien guía y supervisa el progreso del estudiante (Calderón-Garrido et al., 2019; Gustems Carnicer, Calderón Garrido y Calderón Garrido, 2014). Aunque este modelo ha sido efectivo en la transmisión de conocimientos técnicos, se ha criticado por su rigidez y falta de adaptación a las necesidades individuales de los estudiantes (Swanwick, 2002).

En Panamá, la flauta dulce se utiliza frecuentemente como instrumento principal en los primeros niveles de educación musical. Sin embargo, esta práctica, si no se complementa con las oportunidades que ofrece la tecnología, puede limitar el desarrollo de habilidades musicales más complejas y la exploración de diversos géneros musicales (Calderón-Garrido et al., 2019).

La influencia de la tecnología en la educación musical ha crecido exponencialmente desde finales del siglo pasado, evidenciando una estrecha relación entre ambas disciplinas (Calderón-Garrido, Gustems-Carnicer y Carrera, 2020; Delalande, 2004). Diversos estudios han demostrado que la integración de la tecnología en la enseñanza musical puede mejorar la motivación de los estudiantes, facilitar la comprensión de conceptos musicales abstractos, promover la creatividad y fomentar la colaboración (Hallam, 2010). El uso de software musical y aplicaciones interactivas permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo, recibir retroalimentación inmediata y explorar diferentes estilos musicales de forma autónoma (Dye, 2007).

Este estudio se centra en la integración de la tecnología en la enseñanza musical en la educación básica general de Panamá, explorando el potencial de dispositivos móviles, tabletas y computadoras portátiles como herramientas pedagógicas para el aprendizaje de la práctica instrumental. Se parte de la premisa de que la implementación de estas tecnologías, combinada con aplicaciones musicales interactivas, puede facilitar el aprendizaje musical significativo, alineándose con el principio de "Aprender haciendo" promovido por UNICEF (2018).

Tecnología Digital en la Educación Musical

Desde hace algunas décadas, a nivel mundial, se han estado realizando diversos estudios relacionados con la utilización de la tecnología digital en la educación musical. Destaca el trabajo de Calderón-Garrido et al. (2019), quienes realizaron una revisión sistemática de la literatura que relacionara la tecnología digital con la música. Su investigación resalta: "Un alumnado que está conectado al mundo a través de sus, cada vez más, sofisticados teléfonos móviles (Bromley, 2012, Konguat y Bohlin, 2016)" (Calderón-Garrido y Gustems-Carnicer, 2018), brindando sustento al uso de dispositivos móviles y tabletas.

Alises Camacho (2017) propone la creación de aplicaciones para la enseñanza musical mediante dispositivos móviles basándose en una filosofía de aprendizaje de “mobile-learning”. Plantea la posibilidad de encontrar en la enseñanza mediante móviles un nuevo paradigma educativo señalando conceptos claves como la colectivización del saber, el aprendizaje colaborativo y cooperativo, el aprendizaje experiencial, el aprendizaje invisible e informal, y el aprendizaje en diferentes contextos.

Fongi (2022) aporta sobre la enseñanza del piano virtual durante la pandemia: “Las formas de aprender el instrumento pueden seguir otro ritmo, moldeado a las exigencias de cada alumno, acercándonos a un nuevo sistema de enseñanza y aprendizaje *on demand*. La virtualidad puede encaminarse hacia una continuidad y expansión de cara al futuro” (Pike et al., 2022).

En base a lo anterior, este estudio busca responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto de la tecnología musical en el aprendizaje significativo de la práctica instrumental en estudiantes de educación básica general del Colegio Changuinola American Academy de la Provincia de Bocas del Toro?

Esta investigación busca aportar evidencia empírica sobre el impacto de las tecnologías digitales en el aprendizaje musical y proponer estrategias para su integración efectiva en el currículo. El estudio también contribuye a la discusión sobre la necesidad de innovar en las metodologías de enseñanza musical, aprovechando el potencial de la tecnología para crear experiencias de aprendizaje más significativas, motivadoras e inclusivas.

En el Colegio Changuinola American Academy se ha implementado la propuesta STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) durante los últimos cinco años, promoviendo el uso de tecnología en diversas materias. Sin embargo, en la materia de música no se había contemplado la integración de tecnología en el aula. Una forma de utilizar la tecnología en clase de música es mediante aplicaciones como “perfect piano” para reemplazar la flauta dulce en la práctica, convirtiendo el dispositivo móvil o tableta en una herramienta.

Métodos

Aspectos Éticos

Este estudio se desarrolló siguiendo estrictos protocolos éticos y cumpliendo con la Ley 84 de 2019, que establece las normas para la investigación en salud y la protección de los participantes humanos en la República de Panamá; la cual enfatiza el respeto a los derechos y libertades de los participantes, la garantía de su bienestar y la justicia en la investigación. Se obtuvo el consentimiento informado de los padres o acudientes legales de todos los participantes, explicándoles detalladamente el propósito, procedimientos, y posibles riesgos y beneficios del estudio. Adicionalmente, se obtuvo la aprobación de un Comité de Bioética y la autorización de la dirección del Colegio Changuinola American Academy. Se enfatizó el derecho de los participantes a retirarse del estudio en cualquier momento sin consecuencias negativas, siguiendo los lineamientos éticos para la investigación en menores (American Psychological Association, 2017).

Diseño de Investigación

Se diseñó un estudio comparativo cuasiexperimental de tipo pretest-postest, para analizar la influencia de la integración de tecnología digital en la práctica instrumental musical sobre el aprendizaje de los estudiantes. El rendimiento fue valorado mediante sus calificaciones en una escala continua del 1.0 al 5.0. La investigación se desarrolló en el Colegio Changuinola American Academy, situado en la provincia de Bocas del Toro, Panamá, durante el primer trimestre del año lectivo 2024.

Se plantearon las siguientes hipótesis:

- **H₁:** La integración de dispositivos móviles, tabletas y laptops impacta positivamente en el aprendizaje significativo, produciendo mejor rendimiento académico de los estudiantes.
- **H₀:** La integración de dispositivos móviles, tabletas y laptops no impacta en el aprendizaje significativo ni produce mejor rendimiento académico.

Dado que los datos no siguieron una distribución normal, se emplearon pruebas estadísticas no paramétricas. La prueba U de Mann-Whitney se utilizó para comparar las calificaciones entre los dos grupos, mientras que la prueba de rangos con signo de Wilcoxon se aplicó para evaluar los cambios dentro de cada grupo a lo largo de tres momentos temporales. Se calcularon estadísticas descriptivas (media, desviación estándar, mínimo y máximo) para caracterizar las calificaciones de ambos grupos. Los análisis se realizaron con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$.

Los instrumentos fueron validados por expertos en metodologías activas de enseñanza y música.

Población y Muestra

Se seleccionó una muestra intencional de 60 estudiantes con edades comprendidas entre los 12 y 14 años. El principal criterio de selección fue que los estudiantes contaran con un año de experiencia previa en la práctica instrumental con la flauta dulce, compartiendo un conocimiento básico de digitación y un repertorio común. Esto permitió establecer un punto de partida homogéneo para la comparación entre los grupos.

La muestra se dividió en dos grupos: un grupo control (n=30) que mantuvo la utilización tradicional de la flauta dulce, y un grupo experimental (n=30) que utilizó los dispositivos tecnológicos para la práctica instrumental.

La decisión de utilizar una muestra intencional se justifica por la necesidad de trabajar con grupos que tuvieran experiencia previa similar con la flauta dulce, permitiendo controlar la variable de experiencia musical previa y minimizar posibles sesgos en la comparación. Campbell (2008) destaca la importancia del contexto musical previo en el desarrollo musical infantil, y este estudio buscó controlar esa variable para aislar el efecto de la tecnología.

Procedimiento

Para la recolección de datos se emplearon diversos instrumentos cuantitativos y cualitativos:

El grupo control continuó su aprendizaje con la flauta dulce, siguiendo la metodología tradicional de enseñanza musical. El grupo experimental sustituyó la flauta dulce por dispositivos digitales: teléfonos móviles, tabletas y laptops. En estos dispositivos, se utilizaron las aplicaciones “Perfect Piano” y “Everyone Piano”, que emulan un piano digital, ofreciendo una experiencia interactiva y personalizada de aprendizaje musical. Esta sustitución, enmarcada en el primer nivel (sustitución) del modelo SAMR (Puentedura, 2006), permitió evaluar el impacto de la tecnología como reemplazo directo de una herramienta tradicional.

Se diseñó una rúbrica de evaluación para medir objetivamente el desempeño de los estudiantes en ambas modalidades. La rúbrica evaluó aspectos cruciales para la práctica instrumental: dominio de la canción, precisión en la afinación, postura y digitación correctas, seguridad al interpretar, precisión rítmica, y disciplina durante la clase. La rúbrica se basó en criterios establecidos en la literatura sobre evaluación del desempeño musical (e.g., Krueger,

2001; Mantie y Talbot, 2015) y se aplicó en tres momentos: prueba inicial (pre-test), prueba intermedia y prueba final (post-test).

Se elaboró un cuestionario de autoevaluación específicamente para el grupo experimental. Este instrumento se basó en la teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 2000). Este instrumento exploró las percepciones subjetivas de los estudiantes sobre su experiencia con la tecnología en el aprendizaje musical, indagando sobre la motivación intrínseca, percepción de aprendizaje significativo, grado de interés generado por la música y la autoevaluación del desarrollo de habilidades específicas.

Para enriquecer el análisis, se mantuvo un registro diario de la práctica instrumental de ambos grupos, incluyendo notas sobre el desarrollo de las clases y grabaciones en video de las sesiones. Este método se fundamenta en la etnografía educativa (Hammersley, 2007).

El estudio se desarrolló en tres fases:

1. Fase inicial o diagnóstica: Se aplicó la prueba inicial (pre-test) a ambos grupos para establecer una línea del rendimiento en las habilidades instrumentales.
2. Fase de intervención: Durante tres meses, ambos grupos recibieron instrucción musical. El grupo control continuó con la flauta dulce usando métodos tradicionales, mientras que el grupo experimental trabajó con dispositivos digitales y aplicaciones de piano. Se aplicó la rúbrica de evaluación en un punto intermedio para monitorear el desarrollo.
3. Fase final: Se aplicó la prueba final (post-test) a ambos grupos y se administró el cuestionario de autoevaluación al grupo experimental. Se analizaron las notas de campo y grabaciones recopiladas durante el estudio.

Inteligencia Artificial

Para realizar correcciones de lenguaje de tipo ortográficas y gramaticales se utilizó GPT - 4.0 de Open AI utilizando el siguiente prompt:

“Actúa como un corrector de estilo y editor profesional, especializado en la revisión de textos académicos y científicos en español. Tu objetivo es mejorar la calidad de un artículo científico, enfocándote en la gramática, ortografía, sintaxis y coherencia”.

Resultados y Discusión

Análisis descriptivo

Los resultados muestran diferencias significativas entre los grupos evaluados. El grupo control registró una media de 4.633 (SE = 0.508), mientras que el grupo experimental alcanzó una media superior de 4.943 (SE = 0.073). Esta diferencia representa un incremento del 6.69% en el rendimiento académico del grupo experimental.

Tabla 1: Comparación de Calificaciones Por Grupo y Momento de Evaluación.

Grupo	Pre-test	Prueba Intermedia	Post-test	Media General	SE
Control	4.200 ± 0.65	4.500 ± 0.58	4.633 ± 0.51	4.633	0.508
Experimental	4.300 ± 0.45	4.800 ± 0.35	4.943 ± 0.07	4.943	0.073

Nota: Los valores se presentan como media ± desviación estándar

La variabilidad de los datos presenta características distintivas entre ambos grupos. El grupo de control exhibió una desviación estándar considerablemente mayor (0.508 vs 0.073), indicando una distribución más heterogénea de las calificaciones. El rango observado para el grupo de control fue de 2.300 puntos (mínimo: 2.700, máximo: 5.000), mientras que el grupo de tratamiento mostró un rango más restringido de 0.200 puntos (mínimo: 4.800, máximo: 5.000).

Tabla 2: Promedio de Calificaciones vs Tratamientos.

Pruebas de Normalidad

La aplicación de la prueba de Shapiro-Wilk reveló desviaciones significativas de la distribución normal en ambos grupos experimentales. Los valores obtenidos fueron $W = 0.733$ ($p < .001$) para el grupo de control y $W = 0.727$ ($p < .001$) para el grupo experimental. Estos resultados indican que ambas distribuciones presentan características no paramétricas, justificando el uso de pruebas estadísticas no paramétricas para el análisis posterior.

Comparación de Calificaciones Promedio Entre Grupos (Prueba U de Mann-Whitney)

Dada la naturaleza de los datos y considerando las características de la distribución, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney como alternativa no paramétrica a la prueba t de Student. Los resultados del análisis inferencial proporcionan evidencia estadística significativa:

- **Estadístico U:** 257.000
- **Valor p:** 0.003
- **Estimador Hodges-Lehmann:** -0.100
- **Correlación rango-biserial:** -0.429 (SE = 0.149)

El valor p obtenido ($p = 0.003$) resulta estadísticamente significativo al nivel $\alpha = 0.05$, permitiendo rechazar la hipótesis nula de igualdad entre los grupos. La magnitud del efecto, medida a través de la correlación rango-biserial ($r = -0.429$), indica un tamaño del efecto moderado a grande.

Interpretación de los Rangos Medios

El análisis de rangos medios confirma la direccionalidad del efecto:

- **Grupo Control:** Rango medio = 24.067, Suma de rangos = 722.000
- **Grupo Tratamiento:** Rango medio = 36.933, Suma de rangos = 1108.000

Estos resultados confirman que el grupo tratamiento presenta rangos superiores, indicando un rendimiento académico significativamente mejor.

Prueba de Wilcoxon

Los resultados del análisis estadístico mediante la prueba de rangos con signo de Wilcoxon revelaron diferencias significativas en el rendimiento entre las mediciones temporales.

Grupo Experimental (GE)

Comparación Prueba 1 vs Prueba 3: $W = 68.000$, $z = 2.275$, $p = 0.019$ ($p < 0.05$)

Comparación Prueba 2 vs Prueba 3: $W = 3.000$, $z = -2.824$, $p = 0.005$ ($p < 0.01$)

Grupo Control (Co)

Comparación Prueba 1 vs Prueba 3: $W = 111.000$, $z = 1.111$, $p = 0.274$ ($p > 0.05$)

Comparación Prueba 2 vs Prueba 3: $W = 74.000$, $z = -0.501$, $p = 0.630$ ($p > 0.05$)

Los hallazgos evidencian un patrón diferenciado de evolución entre los grupos. En el grupo experimental se observaron cambios estadísticamente significativos en ambas comparaciones temporales, mientras que el grupo control no presentó variaciones significativas en ninguna de las mediciones evaluadas.

Análisis de la Disminución en la Prueba 3 del Grupo Experimental

La disminución observada entre la prueba 2 y la prueba 3 en el grupo experimental ($p=0.005$) merece un análisis más detallado. Esta reducción puede atribuirse a varios factores:

1. Fatiga cognitiva: La intensidad de la intervención tecnológica pudo generar saturación en los estudiantes.
2. Complejidad progresiva: El aumento en la dificultad del material musical entre evaluaciones.
3. Efecto de novedad: La disminución natural del interés inicial por la tecnología.

Estrategias pedagógicas sugeridas para mitigar esta disminución:

- Implementar pausas activas durante las sesiones de práctica digital.
- Introducir elementos gamificados para mantener la motivación.
- Alternan entre práctica digital y actividades musicales complementarias.
- Proporcionar realimentación más frecuente y personalizada.
- Ajustar la curva de dificultad del material musical.

Discusión

La integración de la tecnología en la educación musical, particularmente en la práctica instrumental, ha demostrado ser una estrategia efectiva para mejorar el rendimiento académico. La implementación de dispositivos móviles con aplicaciones de piano resultó en un incremento significativo del 6.69% en las calificaciones promedio del grupo experimental.

Estos resultados se alinean con la literatura existente que resalta los beneficios de la tecnología digital en la educación musical. Calderón-Garrido et al. (2019) destacaron cómo las herramientas tecnológicas fomentan el desarrollo de habilidades musicales y promueve la transversalidad del aprendizaje. El uso de aplicaciones de piano probablemente contribuyó a una mayor motivación y rendimiento, como lo observado por (Waddell y Williamon, 2019), donde los músicos reportaron que las herramientas digitales son percibidas como útiles y fáciles de usar, incrementando su compromiso con el aprendizaje. Li et al. (2022) encontraron que las plataformas digitales redujeron el tiempo de aprendizaje de una pieza musical en un 26.92%, consistente con las mejoras observadas en este estudio.

La capacidad de las aplicaciones de piano para proporcionar retroalimentación inmediata y permitir la práctica autónoma contribuyó a estas mejoras, alineándose con el principio de "aprender haciendo" promovido por UNICEF (2018). La homogenización del rendimiento (reducción de la variabilidad) sugiere que la tecnología puede nivelar el campo de estudio, beneficiando a estudiantes con diferentes niveles de habilidad inicial.

Gan et al. (2023) identificaron que la investigación sobre tecnología en la educación musical ha evolucionado hacia modelos de enseñanza transformadores y experiencias de aprendizaje adaptativas, resultados consistentes con la tendencia reflejada en esta investigación.

Lam (2024) en una revisión de alcance sobre la creatividad potenciada por la tecnología en la educación musical K-12, identificó herramientas como el software de secuenciación (por ejemplo, GarageBand) que fomenta la colaboración y la exploración creativa. Aunque la creatividad no fue el foco principal de esta investigación, es posible que las aplicaciones de piano utilizadas incluyeran características interactivas que estimularon la exploración musical, contribuyendo indirectamente a las mejoras observadas en el rendimiento.

Li et al. (2022) y Gan et al. (2023) sugieren que los beneficios de la tecnología en la educación musical podrían ser aplicables en diversos entornos culturales y educativos. Sin embargo, la ligera disminución observada entre la segunda y tercera prueba del grupo experimental indica la necesidad de optimizar la intensidad y duración de la intervención tecnológica. Futuras investigaciones deberían incorporar estrategias para mantener la motivación y el rendimiento a lo largo del tiempo, incluir muestras más grandes y considerar variables adicionales como el nivel socioeconómico o la motivación previa de los estudiantes, como sugieren Tuckman y Monetti (2011).

Conclusiones

Los resultados de esta investigación proporcionan evidencia sobre la influencia de la intervención pedagógica implementada en el grupo experimental, en comparación con el grupo de control. Dentro del grupo experimental, se observaron cambios significativos a lo largo del tiempo, indicando mejoras progresivas, mientras que el grupo control no mostró tales cambios. A continuación, se desglosan de acuerdo con los hallazgos.

Eficacia Diferencial de las Intervenciones Pedagógicas

La intervención pedagógica aplicada al grupo experimental demostró ser efectiva, evidenciada por un incremento significativo del 6.69% en las calificaciones promedio. La prueba U de Mann-Whitney confirmó la diferencia estadística entre los grupos ($U = 257.000$, $p = 0.003$), con un tamaño de efecto moderado a grande ($r = -0.429$).

Homogeneización del Rendimiento Académico

La notable reducción en la variabilidad de las calificaciones dentro del grupo experimental ($DE=0.073$) comparado con el grupo de control ($DE= 0.508$) indica que la intervención no solo mejoró el rendimiento promedio, sino que también homogeneizó las calificaciones, reduciendo la brecha de desempeño entre los estudiantes.

Patrones de Evolución Temporal del Aprendizaje

El análisis de las pruebas pareadas mediante la prueba de Wilcoxon reveló cambios significativos en el grupo experimental entre las mediciones temporales, mientras que el grupo control no presentó variaciones significativas. La disminución entre la prueba 2 y la prueba 3 del grupo experimental sugiere la necesidad de optimizar la duración y el diseño de la intervención.

Implicaciones Teóricas y Metodológicas

Los hallazgos respaldan la teoría de que intervenciones pedagógicas bien diseñadas pueden mejorar significativamente el rendimiento académico. La homogeneización del rendimiento aporta evidencia empírica sobre la efectividad de tales intervenciones. El uso de pruebas no paramétricas fue apropiado dada la no normalidad de los datos.

Recomendaciones para la Práctica Educativa

La evidencia empírica justifica la integración sistemática de herramientas digitales en currículos de educación musical. Los educadores deberían considerar la transición gradual hacia

enfoques híbridos que capitalicen las ventajas tecnológicas demostradas. La implementación debe acompañarse de formación docente específica y evaluación continua de resultados.

Limitaciones y Futuras Investigaciones

La investigación presenta limitaciones inherentes al diseño cuasiexperimental, incluyendo posibles efectos de selección y variables confusoras no controladas. Futuras investigaciones deberían incorporar diseños longitudinales extendidos, muestras más amplias y diversificadas, y análisis cualitativos que profundicen en los mecanismos subyacentes del efecto observado.

Esta investigación aporta evidencia empírica sólida sobre la superioridad de las herramientas digitales en educación musical, contribuyendo al corpus de conocimiento en tecnología educativa. Los hallazgos tienen implicaciones inmediatas para decisores educativos, pedagogos musicales y desarrolladores de tecnología educativa.

Agradecimientos

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Colegio Changuinola American Academy por brindarnos la oportunidad de llevar a cabo este estudio y por su invaluable colaboración durante el proceso de investigación. De manera especial, agradecemos a la profesora *María Del Carmen Franceschi*, directora del colegio, por su apoyo incondicional al proyecto y por facilitar las condiciones necesarias para su desarrollo.

Asimismo, extendemos nuestra gratitud a los padres de familia por su confianza y por otorgar el consentimiento necesario para la participación de sus hijos en esta investigación. De igual manera, agradecemos a los estudiantes que formaron parte del estudio, cuya disposición y entusiasmo hicieron posible este trabajo.

Finalmente queremos agradecer a GPT-4 de Open AI por hacer la revisión gramatical y ortográfica en el idioma español de este documento.

Referencias Bibliográficas

- Alises Camacho, M. E. (2017). Potencial pedagógico del Mobile Learning en el aula de música en secundaria. *Revista de Comunicación de la SEECI*, (43), 29-51. <https://doi.org/10.15198/seeci.2017.43.29-51>
- American Psychological Association. (2017). *Ethical principles of psychologists and code of conduct (2002, amended effective June 1, 2010, and January 1, 2017)*. <https://www.apa.org/ethics/code>
- Calderón-Garrido, D., Cisneros, P., García, I. D., Fernández, D. y de las Heras-Fernández, R. (2019). La tecnología digital en la educación musical: una revisión de la literatura científica. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 16, 43-55. <https://doi.org/10.5209/reciem.60768>
- Calderón-Garrido, D. y Gustems-Carnicer, J. (2018). Anàlisi bibliomètrica de la producció científica sobre educació musical en el període 2007-2016 en revistes incloses en JCR. *BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació*, (41). <https://doi.org/10.1344/BiD2018.41.10>
- Calderón-Garrido, D., Gustems-Carnicer, J. y Carrera, X. (2020). Digital Technologies in Music Subjects on Primary Teacher Training Degrees in Spain: Teachers' Habits and Profiles. *International Journal of Music Education*, 38(4), 613-624. <https://doi.org/10.1177/0255761420954303>
- Campbell, P. S. (2008). *Musician and Teacher: Orientation to Music Education*. (o el título que sea si confirmas otro). Ciudad: Editorial.

- Deci, E. L. y Ryan, R. M. (2000). The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- Delalande, F. (2004). La enseñanza de la música en la era de las nuevas tecnologías. *Comunicar*, 23, 17-23. <https://doi.org/10.3916/C23-2004-04>
- Dye, K. G. (2007). *Applied Music in an Online Environment: Using Desktop Videoconferencing* [Doctoral dissertation, Columbia University].
- Fongi, F. (2022). *El paradigma local de enseñanza y aprendizaje virtual de piano en tiempos de pandemia* [Master's thesis, Universidad Nacional de Rosario]. <https://hdl.handle.net/2133/23966>
- Gan, L., Wang, D., Wang, C., Xiao, D., Zhang, M., Wang, Z., et al. (2023). Design and Implementation of Multimedia Teaching Platform for Situational Teaching of Music Appreciation Course Based on Virtual Reality. *International Journal of Electrical Engineering & Education*, 60(1_suppl), 2597-2612. <https://doi.org/10.1177/0020720920986090>
- Gustems Carnicer, J., Calderón Garrido, D. y Calderón Garrido, C. (2014). Alquimia y pedagogía: Confluencia y paralelismo de una vieja tradición. *Encuentros Multidisciplinares*, 16(48), 69-74. <https://hdl.handle.net/10486/678656>
- Hallam, S. (2010). The Power of Music: Its Impact on the Intellectual, Social and Personal Development of Children and Young People. *International Journal of Music Education*, 28(3), 269-289. <https://doi.org/10.1177/0255761410370658>
- Hammersley, M. (2007). Ethnography. En G. Ritzer (Ed.), *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeose070>
- Krueger, P. J. (2001). Reflections of Beginning Music Teachers: The concerns of new teachers frequently overlap, and being aware of these issues may benefit veteran teachers who want to help. *Music Educators Journal*, 88(3), 51-54. <https://doi.org/10.2307/3399759>
- Lam, C. K. (2024). Technology-Enhanced Creativity in K-12 Music Education: A Scoping Review. *International Journal of Music Education*, 42(4), 691-703. <https://doi.org/10.1177/02557614231194073>
- Li, B., Zhao, Y., Zhelun, S. y Sheng, L. (2022). DanceFormer: Music Conditioned 3D Dance Generation with Parametric Motion Transformer. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 36(2), 1272-1279. <https://doi.org/10.1609/aaai.v36i2.20014>
- Mantie, R. y Talbot, B. C. (2015). How Can We Change Our Habits If We Don't Talk About Them? *Action, Criticism, and Theory for Music Education*, 14(1), 128-153. https://act.maydaygroup.org/articles/MantieTalbot14_1.pdf
- Pike, A., Pandey, S., Goller, C. C., Herzog, J. y Parks, S. T. (2022). Opportunities and Challenges of Online Instruction and Effective Pedagogy That Blurs the Lines between Online and On-Site Teaching and Learning. *Journal of Microbiology & Biology Education*, 23(1), e00047-00022. <https://doi.org/10.1128/jmbe.00047-22>
- Puentedura, R. R. (2006). *Transformation, Technology, and Education*. Hippasus. <https://hippasus.com/resources/tte>
- Swanwick, K. (2002). *Musical Knowledge: Intuition, Analysis and Music Education*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203424575>
- Tuckman, B. W. y Monetti, D. M. (2011). *Educational Psychology* (International ed.). Wadsworth/Cengage Learning.
- UNICEF. (2018). *Learning Through Play: Strengthening Learning Through Play in Early Childhood Education Programmes*. UNICEF. <https://www.unicef.org/sites/default/files/2018-12/UNICEF-Lego-Foundation-Learning-through-Play.pdf>
- Waddell, G., & Williamon, A. (2019). *Technology Use and Attitudes in Music Learning*. *Frontiers in ICT*, 6, Article 11. <https://doi.org/10.3389/fict.2019.00011>
- Webster, P. (2002). Historical Perspectives on Technology and Music. *Music Educators Journal*, 89(1), 38-43. <https://doi.org/10.2307/3399883>